

Nosodes y autosodes

Dr. Jorge López Seco

Médico Veterinario

Prof. Titular de Homeopatía Veterinaria de la AMHA

Dr. Hugo von Bernard

Médico Veterinario

Docente de la Facultad de Veterinaria de la U.B.A.

Curt Mayer

Técnico Químico

SUMMARY

According to Lux we define the nosode., Hahnemann's thoughts about it and the present ideas upon this subject. We expose its preparation, use and its physico-chemical action mechanisms.

Key Words: Isopathy, Nosode, Physico-Chemical, Inactivation.

RESUMEN

Se define al nosode según Lux, el pensamiento de Hahnemann y las ideas actuales. Se reseñan sus bases físico-químicas de acción, su preparación y empleo.

Palabras clave: Isopatía, Nosode, Físico-Química, Inactivación.

1. INTRODUCCION

Los nosodes, autosodes, isoterápicos, etc., son preparados homeopáticos derivados de la ISOPATIA, principio desarrollado por G. Lux (1), veterinario homeópata contemporáneo de Hahnemann, quien los definió como "*preparaciones homeopáticas que se obtienen a partir de secreciones y excreciones patológicas, de cultivos microbianos, parásitos, etc., con el fin de tratar, curar o prevenir un estado patológico con la sustancia misma que lo causa*".

Según Fortier - Bernoville (2) este proceso está caracterizado por dos palabras: especificidad e inmunidad.

Mientras que la composición química de los remedios homeopáticos corrientes es siempre la misma, en estos preparados su composición química es función de su origen. Cuando se quiere tratar procesos degenerativos, parasitarios o infecciosos, su valor terapéutico está sujeto **a que la muestra contenga el miasma causante de la patología.**

Los productos de este origen se designan corrientemente como NOSODES, estando más o menos estandarizados y siendo aplicables a cualquier enfermo según el principio de la semejanza. Se conocen como AUTONOSODES (auto-isopáticos) aquellos en que el material proviene del propio enfermo.

En la literatura y farmacopea francesa se incluyen bajo la denominación de nosodes a productos orgánicos no patológicos preparados homeopáticamente, y llaman al nosode BIOTERAPICO (3). Según Julián (2), que pertenece a esta escuela, pueden clasificarse en las siguientes categorías:

1. Los basados en sangre, suero, vacunas, toxinas y antitoxinas.
2. Los basados en cultivos bacteriológicos o víricos puros.
3. Productos complejos provenientes de secreciones y excreciones reaccionales.

4. Los que provienen de sustancias puras (hormonas) o de órganos de animales sanos (sarcodes - organoterapia).

A lo que debe añadirse una 5ta. categoría compuesta por los productos obtenidos a partir de tejidos enfermos.

2. FUNDAMENTOS

En sus trabajos Lux (1) define la acción de los isopáticos por el principio de la igualdad: "Aequales, Aequalibus, Curantur" o sea, lo igual cura lo igual, en contraposición con la ley hahnemanniana de la similitud, "Similia, Similibus, Curantur". Es decir, Hahnemann medica por la concordancia sintomática entre remedio y enfermo y Lux por el miasma - agente infeccioso - causante.

Hahnemann se refiere a esto en las ediciones 5ª y 6ª del Organón, expresando en el párrafo 56 de la 5ª edición (1833): *"podemos admitir verdaderamente una cuarta forma de emplear los medicamentos homeopáticos contra las enfermedades a saber, el método ISOPATICO es decir tratar las enfermedades con el mismo miasma que la produjo, pero como administramos el miasma a los enfermos luego de haber modificado hasta cierto punto las preparaciones que hacemos tomar, la cura tendrá lugar en este caso más que oponiendo el simillimum"*. Bajo esta concepción se desarrolló la isopatía, pues recién en 1921 aparece en Alemania la 6ª edición del Organón, donde Hahnemann se convierte en crítico categórico del método, al decir en el párrafo 74: *"querer curar de esta forma por una potencia patógena rigurosamente igual es contrario al buen sentido y por ello mismo, a toda experiencia"*. Este último concepto hahnemanniano, publicado tardíamente, no tuvo mayor influencia en el camino seguido por la isopatía.

Según nuestro punto de vista, la enfermedad consiste solamente en un inadecuado funcionamiento de la información biológica del organismo, la cual reside mayoritariamente en su ADN. Sea cual fuese una noxa, sólo es patógena cuando es capaz de vencer los mecanis-

mos defensivos e inmunitarios construidos por el ADN o es capaz de inducirlo a usar incorrectamente su propia información. Si por ej. se trata de una enfermedad infecciosa, un animal es un "portador sano" mientras que el de al lado se enferma.

Al mecanismo curativo de la enfermedad Hahnemann lo describe en el párrafo 26: *"Una afección dinámica más débil es destruida permanentemente en el organismo vivo por otra más fuerte, si la última, (aunque diferente en especie) es muy semejante a la primera en sus manifestaciones"*. El remedio homeopático es pues, según Hahnemann, una ENFERMEDAD ARTIFICIAL.

Si esta interpretación del fundador de la homeopatía es correcta, EL PROCESO CURATIVO EFECTUADO HOMEOPATICAMENTE ES UN PROCESO ENERGETICO DE CARACTER INMUNOLOGICO.

Este proceso curativo inmunológico (2) obtenido con el remedio homeopático se debe a que su información consiste en oscilaciones electromagnéticas del spin de los electrones (4) (5), las cuales se producen en el mismo debido a su técnica de preparación. Cuando estas vibraciones se introducen en el organismo, actúan sobre el material genético ADN. La tendencia homeostática del ADN se manifiesta a través del principio de acción y reacción (6), el cual en el plano electromagnético de las oscilaciones del spin surge como regla de Lenz, produciendo una inversión de fase de dichas oscilaciones. Al suministrar el nosode, el ADN es puesto en contacto directo con las vibraciones que acompañan a la enfermedad, lo que facilita el proceso de su reacción según la regla de Lenz; o sea, el nosode elimina el camuflaje con el cual las estructuras patógenas tratan de impedir esta acción defensiva del ADN. Una vez que la fase de las vibraciones ha sido invertida por el ADN, este es capaz de originar vibraciones que se diferencian de la acción del germen patógeno a partir del cual se lo ha preparado por el hecho de que la información de éste está invertida en su fase en 180°. Debido a esto se produce la curación a través de un proceso de interferencia que hace que

luz + luz desfasada en 180° = oscuridad

Este sería el origen físicoquímico de los principios "Similia, Similibus, Curantur" y de "Aequalis, Aequalibus, Curantur". Por lo tanto la curación puede efectuarse indistintamente por el similar o por el igual, en cuyo caso la similitud está garantizada de antemano, y no como en el caso de una enfermedad psicofísica crónica de larga data, donde hay que investigar y encontrar el remedio.

En otras palabras, para curarse es suficiente producir, a través del mecanismo recién descrito que ocurre entre el ADN y el remedio homeopático (ya sea éste un nosode o un similar) oscilaciones dinámico vibratorias inversas a la información perturbatoria que se ha introducido - no importa por cual vía o agente - en el organismo, las cuales normalizarán a la conducta del organismo. Si la noxa es un germen patógeno, estas vibraciones dinámicas en contrafase paralizan su información al privarla de uno de los elementos necesarios para su funcionamiento, lo que facilita su destrucción por el organismo.

3. PREPARACION DEL MEDICAMENTO Y MEDICACION

Para la preparación del medicamento seguimos las prácticas farmacéuticas corrientes, partiendo de una tintura madre hecha en solución hidro-alcohólica al 30% V/V a partir de la cual hacemos las diluciones, y nos manejamos terapéuticamente con las potencias centesimales entre la 6ª y la 30ª a la que pasamos muy raramente, siendo las potencias más frecuentemente usadas las situadas entre la 12ª y la 18ª.

Cuando partimos de material infeccioso, siguiendo las técnicas de preparación de vacunas inactivadas (7), usamos formol (solución de aldehído fórmico al 40%) para inactivar, añadiéndole a la muestra un 1,5 al 3% de su volumen (8). La cantidad a añadir depende de la premura para el uso del remedio por los tiempos de inactivación, habiendo más urgencia se usa más formol. La inactivación se reali-

za según arte de producción de vacunas en alguna de las etapas finales de la dinamización, teniendo en cuenta si se va o no a stockear medicamento.

La dosificación la realizamos por vía inyectable (subcutánea), oral (con dosificador) o por el agua de bebida (tanques) según técnica ya descrita por los autores (9).

4. FORMA MAS FRECUENTE DE USO

1. SIMILITUD SINTOMATICA: es cuando el producto patológico en la patogenesia desarrolla síntomas, de modo que lo aplicamos por similitud. En este modo de prescripción se concede prioridad al terreno de los pacientes o a su modo reaccional personal según Joanny (10). Estos nosodes se encuentran descritos en Allen (11), y su técnica de preparación, desarrollada por Hering, está resumida en (2).
2. SIMILITUD ETIOLOGICA ACTUAL: corresponde cuando el nosode lleva consigo al miasma actuante (Técnica de Lux). En este caso se va directamente a la causa, que se supone está contenida en las secreciones patológicas, sin preocuparse de la sintomatología. Al dar prioridad a las causas se debe seguir junto con tratamiento de fondo o constitucional.
3. IGUALDAD ETIOLOGICA. Esta técnica, desarrollada por Colett (12), usa a los autosodes (autoisopatía) provenientes de material tomado del propio enfermo, el cual deberá contener la causa de la enfermedad. Esta técnica también deberá estar asociada a un tratamiento de fondo o constitucional.
4. SIMILITUD ETIOLOGICA ANTIGUA. El nosode se deduce de su similitud etiológica con una enfermedad antiguamente padecida. Dar un nosode por el nombre del miasma que padece o ha padecido el enfermo es un procedimiento empírico.

5. **SIMILITUD DE TROPISMO.** Cuando la patología rebelde de un enfermo interesa órganos que vienen a ser el lugar de acción preferente para algunos gérmenes, esta similitud de tropismo puede ser asimilada a una patogenesia parcial, por ejemplo pertussinum en las toses sofocantes persistentes (10) e influensinum en la tos de la gripe.
6. **TERRENO CONSTITUCIONAL.** Son los nosodes de la diátesis según el concepto clásico de los miasmas: Psorinum, Medorrhinum, Syphilinum, Tuberculinum, Cancerosinum.

5. INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES PROPIAS

Hemos usado los nosodes con buen resultado para tratar corizas en gallinas ponedoras comerciales (13) y para controlar la queratoconjuntivitis en terneros (14). Los resultados en el moquillo de los caballos también son promisorios.

6. CONSIDERACIONES FINALES

- El nosode tiene características particulares a pesar de ser un producto químicamente indefinido.
- Para que la muestra sea representativa, debe contener la causalidad patológica, la que casi siempre es un miasma.
- Los efectos buscados deben estar basados en hechos reales, definibles patológicamente o fisiológicamente y no ser el producto de la fantasía.
- Cuando el nosode tiene patogenesia actúa sobre el terreno o el modo reaccional y en este caso puede prescindirse del tratamiento de fondo.
- Si los tratamientos con nosodes actúan sobre problemas puntuales, deben ser seguidos por un tratamiento de fondo o constitucional.

BIBLIOGRAFIA

- (1) G. Lux, "Isopatik der Contagionen", Leipzig 1833, Alemania.
- (2) O. A. Julián, "Treatise on Dynamised Micro Immunotherapy", B. Jain Publishers Ltd., New Delhi, 1992.
- (3) L. Vannier, "La práctica de la Homeopatía", Editorial Porrúa S. A., México, 1977.
- (4) J. López Seco y C. Mayer, "El spin del electrón como soporte de la energía homeopática", Homeopatía, Vol. 62, Nº2, p. 97-109, 1997.
- (5) J. López Seco y C. Mayer, "Una Teoría magnético-informática sobre los efectos de los Remedios Homeopáticos", Homeopatía, Vol. 63, Nº2, p. 127-140, Buenos Aires 1998.
- (6) E. Puigrós, "Homeopatía Avanzada y Biología", Miraguano Ediciones, Madrid 1990.
- (7) J. Fechner, "Vacunas y Vacunaciones", Editorial Acribia, Zaragoza 1980.
- (8) Topley y Wilson, "Bacteriología e Inmunología", Editorial Salvat, España 1970.
- (9) J. López Seco, C. Mayer y H. Von Bernard, "Interpretación de algunas observaciones realizadas con remedios homeopáticos en poblaciones de bovinos", presentado en el 2º Congreso de la FAMHA y en "Homeopatía", Vol. 63, Nº 4, 1998.
- (10) J. Joanny, J. B. Crapanne, A. Dancer y J. L. Masson, "Terapéutica Homeopática", Tomo II, Boiron, Francia, 1995.
- (11) H. C. Allen, "The Materia Medica of the Nosodes", Edición Seh Day & Co, Calcutta 1942.
- (12) Colett, "Isopathie, Methode Pasteur par voie Interne", Bailliere, París, 1898.
- (13) J. López Seco, E. S. Menchaca, R. Alterowicz, R. Zamora, "Autonosodes como Tratamiento de la Coriza Infecciosa en Ponedoras comerciales", Medicina Homeopática, Año V, Vol. 1, p. 34-36, 1997.
- (14) J. López Seco y F. F. Bunte, "Autonosodes como Tratamiento de Queratoconjuntivitis en Terneros", Congreso de la Escuela Homeopática de Medicina, 1985.